

2- YO'NALISH. BOTANIKA

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *ARCTIUM SCHMALHAUSENII* (WINKL) KUNTZE

Исламов Бустон Султанович доцент., Хасанов Муртазо Абдувалиевич

доцент Самаркандский госуниверситет,

им. Ш. Рашидова, институт Биохимии, кафедра Ботаники

bustonislomov61@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595700>

Аннотация. *Arctium Schmalhauseni* (Winkl) Kuntze Asteraceae oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik o'simlik. Schmalgausen arktiumining ayrim bioekologik xususiyatlari va qimmatli xo'jalik belgilari o'rganildi va uni tog' hamda tog' oldi hududlari (adir) sharoitida yangi yem-xashak, asal beruvchi va moyli o'simlik sifatida madaniylashtirish ustida ishlar borildi.

Калит so'zlar: Qariqiz, lopux, *Arctium*, Shmalgauzen, laboratoriya, thermostat, sterilizatsiya, avtoklav, spirt, $KMnO_4$, atsetokarmin, unib chiqish, hosildorlik, yashil, quruq biomassa, yashovchanlik, potensial, real, unuvchanlik, biologik xususiyatlar, urug' unuvchanligi, ozuqaviylik, yem-xashak o'simligi.

Аннотация. *Arctium Schmalhauseni* (Winkl) Kuntze - многолетнее растение семейства астровых. Изучены некоторые биоэкологические особенности и ценные хозяйственные признаки лопуха шмальгаузена, проведены работы по возделыванию ее как нового кормового, медоносного и масличного растения в горных и предгорных (адир) условиях.

Ключевые слова: Карыгиз, лопух, *Arctium*, Шмальгаузен, лаборатория, термостат, стерилизация, автоклав, спирт, $KMnO_4$, ацетокармин, всхожесть, урожайность, зеленная, сухая биомасса, жизнеспособность, потенциальная, реальная, прорастание, биологические свойства, всхожесть семян, пищевая ценность, кормовое растение.

Annotation. *Arctium Schmalhauseni* (Winkl) Kuntze is a perennial plant of the Asteraceae family. Some bioecological features and valuable economic characteristics of burdock *Schmalhauseni* have been studied, and work has been carried out on its cultivation as a new forage, honey and oil plant in mountain and foothill (Adir) conditions.

Key words: Karygiz, burdock, *Arctium*, Shmalgauzen, laboratory, thermostat, sterilization, autoclave, alcohol, $KMnO_4$, acetocarmine, germination, yield, green, dry biomass, viability, potential, real, germination, biological properties, seed germination, nutritional value, forage plant.

В настоящее время особое внимание уделяется повышению урожайности кормовых культур и продуктивности естественных кормовых угодий. В Узбекистане значительная часть животноводства сконцентрирована в аридной зоне (пустыня, полупустыня, предгорная полупустыня), где содержание скота почти весь год базируется на естественных кормовых угодьях [1].

В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость создания в условиях адыров принципиально новых, высокопродуктивных, многолетних искусственных кормовых фитоценозов, которые могли бы использоваться не только как пастбища, но и как сенокосы, обеспечивающие заготовку страховых кормов. Для успешного решения этой задачи, необходимо расширить ассортимент кормовых растений за счет введения в культуру новых перспективных дикорастущих кормовых растений из числа местной флоры, характеризующихся биологической приспособленностью к местным ксеротермическим условиям адыров [1].

Весьма перспективным в этом отношении является *Arctium Schmalhauseni* (Winkl) Kuntze – Лопух шмальгаузена (чакилпарра). Являющаяся многолетним, монокарпическим, травянистым растением типа эфемероидных мезоксерофитов. Местные жители горных

районов используют л. шмальгаузена не только как ранний зеленый корм, но и заготавливаются как страховой корм.

Основной целью исследований: является всестороннее изучение биоэкологических особенностей и хозяйственно-ценных признаков исследованного вида лопух шмальгаузена и выявление путей введения ее в культуру в условиях нижней части горной полупустыни (адыров), как нового кормового, медоносного и масличного растения.

Создание естественных и искусственных лопуховых и кузиниевые фитоценозов, а также агрофитоценозов в засушливых условиях адыра это дает возможность получать высокие урожаи сухой кормовой и силосной массы, которая в среднем в 15-20 раз превышает кормовые запасы на природных адырных пастбищах. Долголетние высокопродуктивные лопуховых, и кузиниевые сенокосы восполняют дефицит кормов, а нижних адырах особенно в ранневесенние, летние и частично осенние сезоны, что способствует созданию прочной кормовой базы и интенсификации кормопроизводства в поясе адыров.

Arctium Schmalhausonii (Winkl) Kuntze. - Лопух шмальгаузена (кузиния шмальгаузена) - 20.У.2022 г. Участки, где было проведено описание, расположены на одном из восточных склонов гор Терсак-сая (Кухиستانский округ, Ургутский ботанико-географический район), расположенного на юго-востоке от урочища Аман-Кутан на высоте 1380 – 1567 м над уровнем моря. Слева от дороги селение 4-й Терсак. Участки расположен под разнообразными кустарниковое - травянистым покровом. Высота травяного растительного покрова здесь достигала 40-75 см., многие виды были типично-луговыми. Почва щебнистая, мягкая, лессовая, обогащенная гумусом за счет опадающей ежегодно листвы травянистых и кустарниковых пород. Аспект растительности светло желтовато - зеленый, фон создает люцерна тянь-шанская и л. посевная (*Medicago tianschanica*, *M. sativa* L.) и *Arctium Schmalhausonii* Kuntze [2,3,4]. Изучая 11 фитоценозов определили люцерново – лопухево - разнотравной ассоциации. (табл. 1).

Таблица 1.

Видовой состав люцерново-лопухово-разнотравной ассоциации с участием *Arctium Schmalhausonii* (Winkl) Kuntze.

Название растений	Ярусность	Обилие	Стадии (фаза)
<i>Medicago sativa</i> L.	4	Cop ¹	Цветение
<i>Medicago tianschanica</i> Vass.	4	Sol	Вегетация, цвет.
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	1	Sp	Цветение, плод.
<i>Vicia hyrcanica</i> F. Et M.	3	Sp	Цветение, плод.
<i>Poa pratensis</i> L.	3	Sp	Цветение, плод.
<i>Pimpinella multiradiata</i> Eyg. Kor.	2	Sol	Цветение
<i>Poa bulbosa</i> L.	3	Sol	Цветение, плод.
<i>Thinopyrum intermedium</i> Subsp.	3	Sol	Цветение, плод.
<i>Trifolium pratense</i> L.	5	Sol	Цветение
<i>Arctium Schmalhausonii</i> Kuntze.	3	Cop1	Цветение, плод.
<i>Plantago lanceolata</i> L.	6	Un	Цветение
<i>Mentha arvensis</i> L.	6	Un	Вегетация, цвет.
<i>Cichorium intybus</i> L.	3	Un	Цветение, плод.
<i>Achillea biebersteinii</i> E. Afon.	4	Un	Цветение
<i>Alcea nudiflora</i> Lindl	3	Un	Вегетация
<i>Bunium chaerophylloides</i> (Bge et Schmalh.)	3	Un	Плодоношение
<i>Galium alangatum</i> auct.	3	Sol	Вегетация, цвет.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	3	Un	Вегетация
<i>Bromus danthoniae</i> Trin	4	Sol	Плодоношение
<i>Cirsium ochrolepideum</i> Juz	4	Un	Бутонизация, цвет.

<i>Poterium polygamum</i> W. Et K.	4	Un	Цветение, плод.
------------------------------------	---	----	-----------------

Изучение биологии прорастания семян дикорастущих полезных растений представляет большой интерес с разных точек зрения, особенно в тех случаях, когда стоит задача введения их в культуру. Безуспешность окультуривания, часто наблюдающаяся в аридной зоне, объясняется, в первую очередь, недостаточным знакомством с природой самого растения. В частности, не изученность вопроса об условиях прорастания семян этих растений является одним из основных препятствий для более рационального обращения с ним.

Биология прорастания семян лопуха шамальгаузена почти не изучена. В связи с этим, нами были исследованы температурные условия прорастания семян этого вида. Семена проращивались в специально создаваемых условиях и в термостате. Проращивание семян исследованного вида лопуха было начато при температуре 2-5°C. Результаты опытов представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Температурные условия прорастания семян

Вид	Температура в °C	Число дн. от начала опыта до появл. первых всходов	Количество всходов на данный день проращивания (в шт.)					
			10	20	30	40	50	Проросло в %
<i>A Schmalhauseni</i> Kuntze.	2-5	21			0,5	3,8	11,3	22,6
	10-12	15		2,8	4,7	9,8	15,6	31,2
	15-17	11		7,6	13,7	17,2	21,6	43,2
	20-22	9	1,3	11,7	17,8	19,5	19,7	39,4
	25-27	4	7,6	17,4	24,8	26,4	26,4	52,8
	30-32	4	8,5	21,6	23,1	23,3	23,3	46,6
	35-37	3	7,6	15,7	17,8	17,8	17,8	35,6
	40-42	3	8,4	14,7	14,9	14,9	14,9	29,8

Как видно из таблицы 2 семена исследованного вида при низких температурах (2-5°C) начинают прорастать лишь на 21-й день после закладки опытов и дают при этом 22,6% всхожести. Продолжительность периода прорастания семян при данной температуре насчитывается более 50 дней. Почти такая же закономерность отмечалась и при температуре 10-12°C – 31,2%. При проращивании семян при 15-17°C всхожесть была равна 43,2%. Семена начинают прорастать при этой температуре на 11-й день. Однако, с повышением температуры в опытах (20-22°C, 25-27°C и 30-32°C) произошло некоторое увеличение процента всхожести семян. Таким образом, как показали опыты, оптимальными температурами прорастания семян л. шамальгаузена являются 25-27°C, обеспечивают максимальный процент всхожести – 52,8%. Обследованный вид по биологии прорастания семян является эвритермным.

Полевая всхожесть семян в отличие от лабораторной, определяемой идеальными для прорастания семян условиями бывает зачастую значительно ниже. Наши опыты по определению полевой всхожести семян ставились в условиях ф/ха "Хобдун" Булунгурского, ф/х «Облокула Узакова» Ургутского районов Самаркандской области, а также на опытном

участке Ботанического сада. Почва была вспахана с осени на глубину 25 - 30 см с одновременным боронованием и уплотнением поверхности почвы.

Посевы проводились на опытных делянках размером 6 м² семенами урожая 2020-2022 года, собранными в природе (урочище Аман-Кутан Самаркандской области) а также опытных участков где производили опытные и производственные опыты (Аман - кутан – перевал Тахта – Карача, ф/х Облокула Узакова Ургутского района, ф/х Хобдун Булунгурского района)

С целью определения оптимальных сроков посева семена исследованных видов были высеяны в пять сроков (октябрь, ноябрь, декабрь, февраль и март). Результаты опытов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Полевая всхожесть семян в различных условиях Самаркандской области

Вид	Условия	Сроки посева	Количество высеянных семян на 6 м ² в шт.	Полевая всхожесть	
				В штуках На 6 м ²	В % высеянных семян
A. <i>Schmalhausonii</i> Kuntze	ф/х О. Узакова	15.10.21	100	49,27	49,27
		12.11.21	100	51,43	51,43
		17.12.21	100	29,78	29,78
		10.02.22	100	12,56	12,56
		05.03.22	100	4,96	04,96
	ф/х Хобдун	17.10.21	100	47,80	47,80
		13.11.21	100	49,66	49,66
		20.12.21	100	26,75	26,75
		06.02.22	100	10,84	10,84
		06.03.22	100	2,96	02,96

Как видно из таблицы 3, наибольший процент всхожести семян наблюдается при октябрьском и ноябрьском сроках посева (47,80–51,43). Что касается весенних сроков посева, то они дают единичные всходы и лишь в благоприятные годы, что говорит о нецелесообразности проведения ранневесенних посевов.

Весьма важно, для вводимого в культуру растения определить степень выживаемости их проростков в условиях аридной зоны. Хорошая выживаемость проростков, как правило, отмечается у наиболее засухоустойчивых видов. Известно, кроме того, что густота стояния всходов растений находится в прямой зависимости от нормы высева. Выживаемость же всходов молодых особей зависит от густоты стояния растений. Для разрешения данных вопросов мы испытали следующие нормы высева семян исследованных видов - 4, 6 и 8 кг семян на 1 га. Полученные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Выживаемость всходов у молодых особей в связи с разными нормами высева семян (ф/х «Хобдун» Булунгурского района).

Вид	Норма высева в кг/га	Количество растений на 6 м ² (числитель – абсолютные цифры, знаменатель – процент)			
		28/III.17	16/III.17	15/IV.17	10/V.17
<i>Arctium Schmalhausonii</i> Kuntze	4	78/100	74/94,87	69/88,46	65/83,33
	6	117/100	103/88,03	95/81,19	89/76,06
	8	145/100	131/90,34	119/82,06	103/71,03

Из данных таблицы 4 видно, что к концу вегетации у *Arctium Schmalhausonii* (С Winkl.) Kuntze. на делянках, где норма высева составляла 4 кг/га семян выживаемость растений составила 83,33%, а при норме 8 кг/га всего лишь 71,03%.

Сведений относительно урожайности и зеленой массы изученный вид почти нет. Результаты исследований относительно урожайности кормовой массы в природных условиях в зависимости от года вегетации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Урожайность зеленой массы в условиях природы (Урочище Аман-Кутан Ургутского и ф/х Хобдун Булунгурского района)

Время проведения опытов	Вид	Густота стояния растений на 1 м ² , шт.	Все зеленой массы в кг с 1 м ²	Все воздушно-сухой массы в кг с 1 м ²	Урожай массы в т/га	
					зеленой	воздушно-сухой
Июнь 2021	<i>A. Schmalhausenii</i> Kuntze	3,2±0,18	0,53±0,07	0,17±0,05	5,3±0,71	1,7±0,51
Июнь 2022	<i>A. Schmalhausenii</i> Kuntze	3,4±0,19	0,55±0,08	0,16±0,06	5,5±0,82	1,6±0,65

Таким образом, как показали многолетние наблюдения, урожай кормовой массы в природных условиях колеблется в пределах от 5,3 до 5,5 т/га, зеленой и от 1,6 до 1,7 т/га воздушно – сухой кормовой массы в зависимости от погодных условий года.

Опыты по определению урожайности кормовой массы в культуре в условиях нижних адыров проводились на опытных участках с различной нормой высева и густоты стояния растений на единицу площади. Результаты опытов представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Урожайность зеленой массы в условиях культуры (Ф/х Облокула Узаква Ургутского и ф/х Хобдун Булунгурского района).

Время проведения опытов	Вид	Густота стояния растений на 1 м ² , шт.	Все зеленой массы в кг с 1 м ²	Все воздушно-сухой массы в кг с 1 м ²	Урожай массы в т/га	
					зеленой	воздушно-сухой
Июнь 2021-4 год	<i>A. Schmalhausenii</i> Kuntze	18,9±0,18	0,83±0,11	0,37±0,05	8,3±0,75	3,7±0,59
Июнь 2022-4 год	<i>A. Schmalhausenii</i> Kuntze	19,7±2,19	0,95±0,12	0,40±0,10	9,5±0,88	4,0±0,85

Из данных таблиц 6 видно, что в третьем году вегетации урожай кормовой массы значительно меньший, чем у растений в четвертого годов жизни во всех вариантах опыта. Однако, с увеличением возраста растений и началом периода репродукции у всех особей достигается максимальное накопление кормовой продукции. Таким образом, в условиях нижних адыров на опытных и опытно-производственных участках, созданных в ф/х «Хобдун» Булунгурского района, были получены и получают ежегодно сейчас до 8,3-9,5 т/га зеленой кормовой массы или 3,7-4,0 т/га сена, тогда как продуктивность естественного травостоя, даже в самые благоприятные годы, составляет всего лишь 1,5-2 ц/га сена. Это свидетельствует об исключительной перспективности введения в культуру *Arctium. Schmalhausenii* (Winkl) Kuntze в условиях нижних адыров, как новых высокопродуктивных кормовых растений.

Литература

1. Исламов Б.С. Биоэкологические особенности и введение в культуру некоторых перспективных видов рода кузиния (*Cousinia* Cass.) и лопух (*Arctium* L.). Монография. – Самарканд: Изд. – во СамГУ, 2023. – 164 с.
2. Определитель растений Средней Азии. Критический конспект флоры. В I-XI т. Ташкент: Фан, 1968 – 2016.
3. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Кодиров У.Х., Батошов А.Р., Мирзалиева Д.У. Кадастр флоры Узбекистана: Самаркандская область. Т. Фан, 2018. 220 с.
4. Plants of the World Online [электронный ресурс] URL. www.powo.science.kew.org